

**PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE CARBONO EN PASTIZALES
NATURALES DE PARAGUAY Y ARGENTINA**

*PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO EM PASTAGENS
NATURAIS NO PARAGUAI E ARGENTINA*

*CARBON CREDIT CERTIFICATION PROCESSES IN NATURAL GRASSLANDS IN
PARAGUAY AND ARGENTINA*

BONIS, Francisco Javier.

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. Argentina. Ovidio Lagos 1000, Casilda,
Santa Fe.
E-mail: franciscobonis788@gmail.
Orcid: 0009-0006-8876-9253

LAINO, Rafaela.

Centro de Investigación del Chaco Americano. San José 365, Asunción, Paraguay.
E-mail: rafaino@gmail.com N°
Orcid: 0000-0002-3045-5108

ALESIO, Cristian Javier

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. Argentina. Ovidio Lagos 1000, Casilda,
Santa Fe.
E-mail: cjalesio@gmail.com
Orcid: 0000-0002-8626-0342

AMARILLA RODRIGUEZ, Stella Mary.

Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias. Campus Universitario San Lorenzo.
Paraguay.
E-mail: stellaamarilla@gmail.com
Orcid: 0000-0002-0975-0620

TANTIN, Josefina Belén.

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. Argentina. Ovidio Lagos 1000, Casilda,
Santa Fe.
E-mail: josefina.tantin.t0201@fcv.unr.edu.ar
Orcid: 0009-0002-8660-6566

*Agradecimiento: Al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED) por impulsar la publicación en el marco
de la Red Biocultura; A DOB Ecology y Both ENDS por la financiación de la investigación.*

Recibido: 31/01/2025 | Revisado: 17/02/2025 | Aceito: 24/02/2025 | Publicado: 09/03/2025
DOI: **10.5281/zenodo.14996204**

Resumen: Los créditos o bonos de carbono son instrumentos financieros diseñados para contribuir a la lucha contra el cambio climático, al mantenimiento o recuperación de ecosistemas y a la generación de ingresos económicos para las partes involucradas. A pesar de que estos instrumentos financieros están siendo cada vez más utilizados en el mundo y ya llevan un tiempo considerable en el mercado, aún son poco conocidos en varios países como Paraguay y Argentina. La información de estos pagos por servicios ambientales, tanto en estos países como a nivel regional, está aún dispersa. Por lo tanto, se dificulta visualizar los conocimientos acumulados sobre el tema o indagar sobre nuevas orientaciones que ayuden a proyectar estrategias más flexibles que potencien iniciativas de conservación y de uso eficiente y sostenible de los recursos naturales. En

este contexto global del mercado de carbono y considerando el potencial que posee para la región, el objetivo de este artículo es presentar y discutir experiencias de certificación de créditos de carbono en pastizales naturales de Paraguay y Argentina, según los mercados de carbono vigentes y la potencialidad del tema para conservar los servicios ecosistémicos.

Palabras clave: servicios ambientales, mercado voluntario, cambio climático

Abstract: Carbon credits or bonds are financial instruments designed to contribute to the fight against climate change, the maintenance or recovery of ecosystems and the generation of economic income for the parties involved. Although these financial instruments are being increasingly used in the world and have been on the market for a considerable time, they are still little known in several countries such as Paraguay and Argentina. Information on these payments for environmental services, both in these countries and at the regional level, is still scattered. Therefore, it is difficult to visualize the accumulated knowledge on the subject or to inquire about new orientations that help to design more flexible strategies that promote conservation initiatives and the efficient and sustainable use of natural resources. In this global context of the carbon market and considering its potential for the region, the objective of this article is to present and discuss experiences of carbon credit certification in natural grasslands in Paraguay and Argentina, according to the carbon markets in force and the potential of the subject to conserve ecosystem services.

Keywords: environmental services, voluntary market, climate change

Resumo: Os créditos ou títulos de carbono são instrumentos financeiros destinados a contribuir para o combate às alterações climáticas, à manutenção ou recuperação dos ecossistemas e a geração de rendimentos económicos para as partes envolvidas. Embora esses instrumentos financeiros sejam cada vez mais utilizados no mundo e estejam no mercado há bastante tempo, ainda são pouco conhecidos em diversos países como Paraguai e Argentina. A informação sobre estes pagamentos por serviços ambientais, tanto nestes países como a nível regional, ainda está dispersa. Portanto, é difícil visualizar o conhecimento acumulado sobre o assunto ou investigar novas diretrizes que ajudem a projetar estratégias mais flexíveis que promovendo iniciativas de conservação e o uso eficiente e sustentável dos recursos naturais. Neste contexto global do mercado de carbono e considerando o potencial que ele tem para a região, o objetivo deste artigo é apresentar e discutir experiências de certificação de créditos de carbono em pastagens naturais do Paraguai e da Argentina, de acordo com os atuais mercados de carbono e o potencial do tema para conservar os serviços ecossistêmicos.

Palavras-chave: serviços ambientais, mercado voluntário, alterações climáticas

INTRODUCCIÓN

La reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) es un tema de alto interés a escala global, regional y local. Diversas estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales deben ser establecidas para lograr la permanencia y provisión de los servicios ecosistémicos, entre los cuales se menciona la captura o el almacenamiento de carbono.

Las principales estrategias de mercado que apuntan a este fin se relacionan con los

mecanismos financieros como el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y entre ellos los mercados de carbono, que pueden ser regulados o voluntarios. En principio, estos PSA constituyen una intervención económica innovadora para contrarrestar la pérdida global de la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas, destacando el aspecto atractivo del mecanismo financiero, para lograr objetivos eficientes de conservación (Wunder et al. 2018).

Los créditos o bonos de carbono son una herramienta compleja con potencial para contribuir a la lucha contra el cambio climático permitiendo a su vez mantener o recuperar ecosistemas con alta biodiversidad, desarrollar prácticas productivas sustentables y generar ingresos económicos para las partes involucradas, ya sea a la hora de cobrar por un bono o por permitir a una empresa realizar ciertos trabajos que, aunque generen un impacto ambiental, podrán compensarlo, y por lo tanto aumenta la rentabilidad de la misma en el marco del mercado regulado. En caso del mercado voluntario, las empresas no están obligadas a reducir o compensar sus emisiones.

A pesar de que estos instrumentos financieros están siendo cada vez más utilizados en el mundo y ya llevan un tiempo considerable en el mercado, aún son poco conocidos en varios países como Argentina y Paraguay. La escasa información sobre estos PSA está aún dispersa, por lo que se dificulta visualizar los conocimientos acumulados sobre el tema o indagar sobre nuevas orientaciones que ayuden a proyectar estrategias o iniciativas de conservación y de uso eficiente y sostenible de los recursos naturales (Amarilla et al. 2023).

En general, la información publicada sobre este tema se encuentra disponible en los medios de prensa o en los materiales elaborados por las propias compañías dedicadas a alguna (o varias) de las etapas de este proceso comercial, como las empresas dedicadas a las certificaciones o las ventas de los bonos.

En este contexto global del mercado de carbono y considerando el potencial que posee para la región, el objetivo de este artículo es presentar y discutir experiencias de certificación de créditos de carbono en pastizales naturales de Paraguay y Argentina, según los mercados de carbono vigentes y la potencialidad del tema para conservar los servicios ecosistémicos.

MÉTODOS

Partiendo de un trabajo interdisciplinario entre las ciencias veterinarias, las ciencias agrarias y la antropología, se realizó una compilación documental sobre los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y el mercado del carbono en Paraguay y Argentina; una revisión del marco legal en ambos países; y finalmente se presentan dos experiencias relacionadas con la certificación y la comercialización de bonos de carbono en pastizales naturales de ambos países presentados con enfoque de estudio de caso. Para esto las herramientas de recolección de datos utilizadas fueron la observación directa a través de visitas al establecimiento y entrevistas abiertas no estructuradas con los productores, quienes relataron con detalles sus proyectos, las estructuras de los sistemas y las eventualidades que fueron surgiendo a lo largo de los años.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Bonos de Carbono

La firma del Protocolo de Kioto en el año 1997, originado a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), fue un evento importante para la creación de créditos o bonos de carbono, a los que se sumaron en los últimos años varias herramientas de cuantificación y metodologías para determinar el nivel de los GEI (Espínola y Valderrama 2012).

De esta manera se introduce el pago por el costo ambiental que implica la emisión de dichos gases en los procesos de producción para las empresas o naciones que superen la cuota de emisión permitida en el marco del mercado regulado (Nayar y Lizarraga 2019). El mercado del carbono surgió como instrumento económico para reducir las emisiones de los GEI, en donde cada bono representa 1 tonelada de dióxido de carbono (CO₂) que ha sido eliminada o no ha sido emitida a la atmósfera, certificada a través de protocolos establecidos. El valor de un crédito de carbono puede variar dependiendo de varios aspectos como el país y el ecosistema donde se genera, el año de emisión del bono, la

oferta y la demanda del mercado, las regulaciones legales de la comercialización, etc. Los créditos de carbono pueden comercializarse a través del mercado regulado y a través del mercado voluntario.

En el 2015, el Protocolo de Kioto fue reemplazado por el Acuerdo de París, a través del cual se permite la compra y venta de bonos de carbono, sin embargo, no se regula el mercado y menciona que los países pueden utilizar enfoques basados en el mercado para alcanzar las contribuciones, los planes y los compromisos que cada país presenta para combatir el cambio climático.

Para el caso de los países en desarrollo como los latinoamericanos se manifestaba una particularidad: si bien adhirieron al protocolo con el objetivo de realizar actividades que reduzcan o absorban dichos gases, la emisión que generan de gases de efecto invernadero es mínima en comparación con los países desarrollados. Por lo tanto, se buscaba que dichos países absorban inversiones provenientes del resto: retención de carbono a través de “reducción de emisiones certificadas”, a cambio de capital generado en el exterior. El mercado de carbono se basa en la teoría de que los gases contaminantes se distribuyen de manera homogénea en toda la superficie del planeta, por ende, se resta importancia al sitio donde se generan estos gases y donde son fijados al suelo (Ibarra y Escobar 2017).

Si bien los PSA constituyen una herramienta económica innovadora para contrarrestar la pérdida global de la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas, el mercado de los bonos de carbono también ha generado detractores, debido a la lógica económica según la cual el derecho a contaminar es un bien transable y responde a un precio que el mercado fija (Ochoa 2015). A pesar de ello, el mismo autor concluye en que los bonos pueden ser un mecanismo que fomente el desarrollo sostenible, si bien lo ideal sería tratar de reducir las emisiones de carbono.

Finalmente, a pesar de que el Protocolo de Kioto comprometía a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de GEI, algunos países como EEUU no lo han ratificado y el gobierno actual de Argentina propone abandonar el Acuerdo de París.

PSA y Créditos de Carbono en Paraguay

Dentro del mercado regulado el mecanismo de PSA en Paraguay dio pasos importantes en los últimos años, desde la promulgación de la Ley N° 3001 en el año 2006. Esta Ley de Valoración y Retribución de Servicios Ambientales está vinculada con otras leyes ambientales como la Ley N° 422/73 Forestal y la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, que apuntan al cumplimiento del desarrollo sostenible y otros compromisos asumidos por el país bajo convenios internacionales como el de Diversidad Biológica y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

A pesar de este avance, el mecanismo aún no se encuentra consolidado debido a nudos críticos relacionados con la falta de reglamentación de otras modalidades de certificación que contribuyan tanto a la producción sostenible como a estrategias de conservación (Amarilla et al. 2023). Por ejemplo, la modalidad de “bosques naturales” se encuentra reglamentada y los oferentes principales son los poseedores de excedentes de bosques fuera de la exigencia de conservar el 25% de bosque natural, contrastado con imágenes de satélite del año 1986 (Servín et al. 2020). La otra modalidad vigente se relaciona con la certificación de “belleza escénica” tanto en áreas protegidas públicas y privadas del país, con el mismo principio de aplicación. El servicio ambiental de protección y uso sostenible de la biodiversidad incluye la modalidad denominada “pastizales naturales”, (Resoluciones N° 289/13 y N° 611/17); en tanto que el servicio ambiental de “protección y recuperación de suelos” aún no cuentan con reglamentación (Servín et al. 2020).

Actualmente existe una oferta importante bajo las modalidades de bosques naturales y belleza escénica, sin embargo, las principales limitaciones constituyen la complejidad del mecanismo, las exigencias administrativas y los costos económicos de gestión que implican, accesibles con mayor facilidad para grandes propietarios o empresas del país (Amarilla et al. 2023).

Con respecto a los pastizales naturales, en Paraguay existe una resolución que aprueba la metodología para identificar los índices de conservación de estos ecosistemas: la Resolución N° 289/13 relativa al cumplimiento de la Ley 3001/06 de Valoración y

Retribución de los Servicios Ambientales. Esta resolución establece que todos aquellos campos que poseen por lo menos el 20% de pastizal natural que alcance el Índice de Conservación de Pastizales relativo (ICPr) de 45% según la metodología propuesta, podrán ser certificados bajo el régimen de servicios ambientales. Se excluyen parcelas de bosques deforestados según imágenes de satélite de 1986, aunque actualmente aparenten ser pastizales naturales; así también parcelas con más del 30% del área cubierta por especies leñosas arbóreas o con más del 70% del área cubierta por especies leñosas arbustivas (Servín et al. 2020).

Es necesario impulsar la reglamentación de la modalidad de pastizales naturales sin afectar o solapar los procedimientos con las otras dos modalidades ni con el mercado voluntario del carbono. Hasta la fecha se ha registrado un solo caso de certificación de pastizales naturales bajo el régimen de la Ley N° 3001/06, con una transacción entre Aceros del Paraguay (Acepar), en el Distrito de Villa Hayes en la ecorregión Chaco Húmedo y la Entidad Binacional Itaipú, con la certificación de 4.563 ha de pastizales en el año 2013, según la información disponible en la página del Proyecto de Incentivos Oficiales a la Conservación de los Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica.¹

Se recomienda generar mayor confianza en el mecanismo de PSA por parte de los actores estratégicos, tanto en la aplicación de la Ley N° 3001/06 como en la adecuación de ciertos aspectos que simplifiquen el proceso administrativo dando un mayor dinamismo en los procedimientos de compra venta de los certificados (Amarilla et al. 2023).

Por otro lado, en el marco del mercado voluntario de carbono en Paraguay, en el año 2023 se aprobó la Ley N° 7190/23 de Créditos de Carbono, la cual establece el régimen de titularidad de los créditos derivados de los beneficios del carbono reducido, evitado y/o capturado y determina la propiedad de los mismos. La intención de esta ley es constituir un mecanismo formal de contabilización de los créditos de carbono originados de proyectos de mitigación y de las transacciones que de dichos créditos se formalicen. Se busca incentivar y facilitar la participación de sectores públicos y privados en la mitigación de las emisiones de los GEI, resguardando el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional.

Sin embargo, es importante resaltar la falta de capacitación hacia los diversos actores estratégicos (oferentes y adquirentes, propietarios, empresas, industrias, etc.) para poder brindar la guía y orientación adecuada a las personas y empresas interesadas en involucrarse en este mercado. Así mismo, es necesario ofrecer mayor claridad sobre las metodologías propuestas para la medición del carbono y sobre la propiedad jurídica del servicio ambiental que se provee.

Varios esfuerzos sectoriales se realizan desde el año 2013 para impulsar estos mecanismos que podrían ser un potencial para lograr escenarios de sostenibilidad en ambientes o unidades productivas, por ejemplo la realización de talleres de entrenamiento organizados conjuntamente entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Organización Mundial de Conservación (WWF), la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Red de Conservación en Tierras Privadas de Paraguay, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica y otras organizaciones públicas y privadas locales.

En el país se están llevando a cabo varios proyectos relacionados al mercado internacional de bonos de carbono. Estos proyectos generalmente involucran a propietarios y empresas que poseen campos con extensas superficies de bosques. Por ejemplo, los proyectos Chaco Vivo y Corazón Verde del Chaco. En el primer caso, Chaco Vivo representa uno de los proyectos REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) más significativos en Paraguay que abarca más de 187.000 ha de bosque en el Chaco. En el segundo caso, con el Proyecto Corazón Verde del Chaco se logró evitar una deforestación planificada de alrededor de 32.000 ha, y se pretende escalar agrupando a más de 200.000 ha de tierra de propiedad privada. El programa está siendo desarrollado por la empresa Quadriz de Países Bajos que cuenta con una sede en Paraguay, con la organización Ostrya Conservation Inc. en asociación con la empresa Atenil S.A., la cual es propietaria de grandes superficies de tierra en el Chaco paraguayo.ⁱⁱ

PSA y Créditos de Carbono en Argentina

La República Argentina ha participado en las negociaciones internacionales en

materia ambiental en general, y en las referidas al cambio climático en particular. En tal sentido, a través de la Ley N° 24.295, sancionada en diciembre de 1993, aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como país no-Anexo I. En la misma línea, mediante la Ley N° 25.438 de junio de 2001 aprobó el Protocolo de Kyoto, así como el Acuerdo de París por medio de la Ley N° 27.270 de septiembre de 2016. ⁱⁱⁱ

En esta línea en diciembre de 2019 se aprobó la Ley N° 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (Ley de Cambio Climático), la cual reafirma y reglamenta los compromisos internacionales asumidos, y fortalece la política climática nacional y la planificación subnacional, estableciendo los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático. El compromiso asumido fue de no exceder la emisión neta de 359 MtCO₂ en el año 2030 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).^{iv}

En el 2022 la Argentina presentó su segundo Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el marco de la anteriormente mencionada Ley N 27.520. Allí se estipulaba que en 2024 se iba a contar con una Estrategia Nacional para el uso de mercados de carbono y esquemas no comerciales, con involucramiento del sector privado, sociedad civil y gobiernos subnacionales, en un contexto de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza.^v La Autoridad Nacional Designada frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero durante el año 2024 dicho Ministerio fue degradado al nivel de Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, con lo cual no estaría claro cuál es la autoridad designada en este momento.

Ante esta legislación escasa, no se cuenta con un mercado doméstico regulado de carbono por lo que la única opción es el mercado voluntario. La directora General de GÉNESIS^{vi} Alejandra Cámara, considera que en Argentina sólo existe un gravamen al carbono: el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), mediante el cual el Gobierno pone el precio a las emisiones, pero éstas quedan liberadas. Dicho ITC es el impuesto que

pagan los usuarios en la Argentina cada vez que cargan nafta.

En este marco de falta de regulación, el presidente Javier Milei amenazó con que la Argentina se retirara de los Acuerdos de París. Y si bien hubo algunas menciones a los mercados de carbono en la extinta “Ley Omnibus” que el mismo promulgo, la segunda versión que fue aprobada, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (ley 27.742), no hace mención explícita a dicho tema.

Lo más cercano a la reglamentación de bonos de carbono pasa por las modificaciones que la ley 27.742 le hace a la LEY DE HIDROCARBUROS Nº 17.319 (que data del año 1.967), donde en definitiva se les brinda mayores concesiones a las empresas privadas con el fin de maximizar sus ganancias. Según la Mesa Argentina del Carbono la ley solo miraría al sector de las emisiones y no al de las compensaciones.^{vii}

Este contexto las transacciones voluntarias que se dan no estén controladas por el Estado. Los ejemplos son numerosos^{viii}, como el que se dio en diciembre de 2024 al registrarse la primera transacción en el Mercado Voluntario de Carbono presentado por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.). Dicha primera transacción fue a favor de Bolsa de Comercio de Buenos Aires, quien mediante la compra de dichos bonos compensó la huella de carbono generada por la 51^o Asamblea General y Reunión Anual la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). La medición de la huella generada por el evento fue realizada por México CO₂ y Génesis y arrojó un total de 46 toneladas que fueron compensadas a través de la compra de Créditos de Carbono de GENNEIA. Lo que nos interesa remarcar es que tanto BYMA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, GENESIS y GENNEIA comparten miembros en sus juntas directivas o directamente dueños de sus paquetes accionarios. Así generaron la huella de carbono, luego se auto-certificaron, y posteriormente se los vendieron a ellos mismos.^{ix}

Estudio de caso en Paraguay

Se presenta la experiencia de tres establecimientos ganaderos ubicados en la planicie de inundación a la margen derecha del Río Paraguay en el Chaco Húmedo

paraguay. El tipo de vegetación predominante en el paisaje son los pastizales naturales, los palmares de Karanday (*Copernicia alba*) y los bosques que se dan en forma de islas. En las partes más bajas del terreno se forman los humedales que dan origen a los cursos de agua que drenan hacia el río Paraguay (Laino et al. 2022, Mereles et al. 2020).

Al comparar la estructura del paisaje y las unidades de vegetación actual con las de un mapa de 1904, se observan unidades de vegetación con extensiones similares. Por lo tanto, se considera un mosaico poco modificado, donde se han sucedido periodos de explotación para uso ganadero extensivo (actividad principal de la zona) sin desmonte y basado en el aprovechamiento de los pastizales naturales inundables.

El sitio de estudio ha sido identificado como área importante para el corredor de conectividad del Gran Chaco Americano (Mereles et al. 2020). Estudios recientes, más locales, sugieren que la unidad también posee un gran potencial para la conservación de aves, mamíferos, anfibios, reptiles y otras especies del Chaco Húmedo (Laino et al. 2022, Caballero-Gini et al. 2020).

En este caso, los productores se involucraron en el mercado de los bonos de carbono a través del Proyecto Boomitra. El mismo constituye una plataforma diseñada para medir y vender bonos de carbono capturado en los suelos de los pastizales naturales y tiene sede en California (Estados Unidos). El Proyecto Boomitra promueve a los productores a realizar prácticas sostenibles de gestión de pastizales, como el pastoreo rotativo y la mejora de la gestión del agua. El objetivo del proyecto es aumentar el carbono orgánico del suelo y al mismo tiempo mejorar los medios de subsistencia de los productores de forma directa con una fuente adicional de ingresos a través del pago de créditos de carbono, y de forma indirecta con el aumento de la productividad de sus tierras. De esta manera, por lo un lado, las tierras regeneradas tienen menores probabilidades de sufrir cambios de uso de suelo porque los ganaderos tienen mayor capacidad de mantener sus medios de vida. Y, por otro lado, se garantiza la protección de hábitats cruciales para la flora y la fauna de la región.

En este proceso, Boomitra cumple el rol de administrador y proponente del proyecto en el registro de Verra. Los productores inscriben parcelas específicas de tierra, que forman parte del programa Alianza del Pastizal, el cual es un programa administrado por la ONG

Guyra Paraguay que promueve prácticas de conservación de biodiversidad y monitoreo de especies.

Los propietarios inscribieron sus parcelas en el programa del mercado de CO₂ cargando todos los datos requeridos en la plataforma digital de Boomitra, con el objetivo de adoptar mejores prácticas agropecuarias para la generación de créditos de carbono.

Se estima que una hectárea de pastizal natural podría llegar a almacenar entre una y dos toneladas de CO₂ por año, sin embargo, este valor puede variar dependiendo de varios factores. Se estima que cada bono de carbono en el mercado actualmente podría costar entre diez y veinticinco dólares americanos, sin embargo, este valor es fluctuante y potencialmente podría ser más, de hecho, los precios son más altos en el mercado europeo. Los bonos de carbono se emiten después de que un auditor independiente haya certificado y verificado la metodología y las buenas prácticas que se han adoptado. Por lo tanto, para completar esta verificación, los propietarios de las tierras han cooperado y permitido que Boomitra y las agencias de verificación visiten las tierras e inspeccionen las prácticas que implementan en sus campos.

Una vez realizadas las verificaciones correspondientes y que se defina la cantidad de bonos de carbono generados en cada finca, los productores ceden estos créditos de carbono a Boomitra para que los coloque en el mercado a través de la venta a terceros compradores. Es importante destacar que los propietarios no asumen ningún costo económico en todo el proceso, independientemente de la venta o no venta de los bonos de carbono generados. Una vez que se concrete la venta de estos créditos, a los propietarios de las tierras y al socio local les corresponderá el mayor porcentaje de los ingresos.

El acuerdo entre las partes tiene un plazo inicial de diez años desde la fecha de aceptación y se prorrogará automáticamente por plazos adicionales de cinco años en lo sucesivo, siempre que ambas partes estén de acuerdo.

El proceso para ingresar a este mercado, que aún no se ha concretado hasta la fecha, se ha iniciado a comienzos del año 2023. Sin bien se han logrado importantes avances, como la validación y el registro del proyecto por parte de Verra, aún los productores siguen a la espera de saber cómo cerrarán los precios en el mercado del

carbono y si se logrará concretar la venta.

En caso de concretarse este mercado, estos productores se convertirían en los primeros del país en vender bonos de carbono almacenado en los suelos de pastizales naturales dentro del mercado voluntario. Lo cual se constituirá en un gran estímulo para seguir produciendo de manera sostenible en zonas de condiciones extremas de sequía e inundaciones, donde gran parte de la producción agropecuaria tradicional aún mantiene superficies de pastizales naturales en sus campos.

Estudio de caso en Argentina

El estudio se realizó en un establecimiento ubicado al sur de la provincia de Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, el cual cuenta con 194 hectáreas totales, dentro de las cuales 5 ha corresponden a un monte natural que se utilizan como fuente de alimento, sombra y reparo para los animales, además de fijar nitrógeno al suelo mediante especies como los espinillos (*Vachellia caven*).

Es importante destacar que durante casi 50 años se trabajó con ganado de cría; y solo se realizaba pastoreo continuo, y el manejo reproductivo era con servicio natural continuo. En el año 2022 el nieto decide hacerse cargo de la gestión del campo mediante la figura de arrendatario, con un contrato por 10 años.

El productor trabaja con la empresa Ovis21 que es contratada para realizar monitoreos a corto y largo plazo, la cual utiliza indicadores biológicos para definir la salud del ecosistema y brindar un servicio de planificación forrajera, en el que se precisa el movimiento de animales y el ajuste de carga. Al contratar el servicio para la realización de los monitoreos, los productores deben pagar su valor expresado en kg de carne de novillo, que ronda entre los 300 y 500 kg por cada monitoreo de corto y largo plazo respectivamente. Uno de los parámetros que se toman en el monitoreo es el nivel de carbono del suelo expresado en Tn/ha/C. A la par de este proceso de asesoramiento Ovis21 le da la oportunidad al productor de asociarse a un programa de la empresa Ruuts, el cual se encarga de comprar la representación del carbono fijado al suelo.

En mayo del 2022 se tomaron los primeros datos para comenzar con el monitoreo a corto y a largo plazo. El modelo de monitoreo EOV (Ecological Outcome Verification) fue desarrollado por el Savory Institute y se aplica con tres procedimientos: la estratificación del campo y desarrollo de un plan de muestreo, el monitoreo de corto plazo (MCP) y el monitoreo de largo plazo (MLP), que consiste en la evaluación de tres servicios ambientales de importancia global: la biodiversidad de la vegetación, la tasa de infiltración de agua y el stock de carbono en los suelos.

La cantidad de muestras apunta a obtener información científicamente robusta, pero minimizando el esfuerzo de tiempo y dinero. El MCP utiliza indicadores biológicos que se integran en un Índice de Salud Ecológica (ISE) y tienen en cuenta el potencial de cada Ecorregión. El ISE es un indicador temprano de cómo están funcionando las decisiones de manejo aplicadas en el predio. Su evaluación se realiza una vez por año. Si el ISE aumenta a lo largo del tiempo, puede considerarse que el manejo es adecuado.

El MLP cuantifica variables “lentas” que reflejan los resultados de los procesos regenerativos. Combina un muestreo de carbono en suelos, realizado de manera estratificada al azar, con transectas permanentes establecidas para seguir los cambios de la cobertura vegetal por especies y grupos funcionales, la evolución de la tasa de infiltración de agua y también el ISE. El MLP se realiza cada 4-5 años y permite cuantificar Índices de Biodiversidad, la tasa de infiltración expresada en mm/minuto y el stock de carbono en suelo, expresado en toneladas de C por hectárea.

Como se mencionó en los aspectos productivos, la fuente de alimentación de los animales es a base de pasturas naturales, realizando eventualmente una rotación con verdeos. Al finalizar el pastoreo de cada lote, pasan una desmalezadora no solo para controlar plantas indeseables, sino para que los restos de “chilca” (*Baccharis* spp.) que quedan como un mantillo en el suelo, lo protejan.

CONCLUSIONES

El mercado de carbono está funcionando hace algunos años en Paraguay y Argentina. Sin embargo, aún existe desconocimiento e incertidumbre sobre el proceso de

certificación y comercialización de los bonos de carbono.

Las metodologías utilizadas para calcular las reducciones de emisiones de carbono son muy variadas y podrían dar diferentes resultados, esto podría resultar en una estimación poco clara de la efectividad de los proyectos de captura de carbono. Existe incertidumbre en las mediciones de las emisiones reales y en la contabilidad de carbono almacenado o secuestrado, como metas de mitigación de cada país o técnicamente denominadas Niveles de Mitigación Cuantificadas (NDC).

Las políticas y regulaciones relacionadas con los bonos de carbono están en constante evolución, por lo tanto, existe incertidumbre en el mercado que podría afectar la estabilidad del mismo. Es indispensable que las políticas y las regulaciones sean claras para evitar la manipulación y el fraude.

Es importante garantizar que los proyectos de compensación de carbono realmente reduzcan las emisiones y que no se produzca un desplazamiento de emisiones a otros lugares.

Los sistemas de bonos de carbono pueden beneficiar a las empresas más ricas, que tienen más recursos para comprar créditos de carbono y compensar sus emisiones, mientras que las empresas más pequeñas y de menor capital pueden tener dificultades para acceder a estos créditos. Por lo tanto, es necesario abordar las cuestiones de equidad y distribución para garantizar que los sistemas de bonos de carbono no favorezcan a las empresas más ricas y que sean accesibles a todos.

A pesar de la incertidumbre generada en estos procesos complejos que aún están en evolución y desarrollo, los bonos de carbono podrían cumplir un rol fundamental en el mantenimiento y/o recuperación de ecosistemas proveedores de servicios ecosistémicos, en la implementación de prácticas productivas sustentables como la ganadería regenerativa, en la lucha contra el cambio climático y en la generación de ingresos económicos para las partes involucradas.

AGRADECIMIENTOS

A Alejandro Gutman y Sebastián Vangeli por las observaciones que han proporcionado.

REFERENCIAS

AMARILLA, S., et al. **Estado del arte sobre el pago por servicios ambientales en Paraguay: Dieciséis años de gestión.** ECOLOGÍA AUSTRAL 33. 2023. Pág 351-369.

CABALLERO-GINI, BUENO-VILLAFANE, LAINO y MUSALEM. 2020. **Diversity of mammals and birds recorded with camera-traps in the Paraguayan Humid Chaco.** Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag. 24. 2020. Pág. 5-14.

ESPINOLA, C. y VALDERRAMA, J.O. **Huella del carbono. Parte 1: conceptos, métodos de estimación y complejidades metodológicas.** Información tecnológica, 23. 2012. Pag. 163-176.

IBARRA, D. y ESCOBAR, L. **Mercado de bonos de carbono.** UNAM. 2017.

LAINO, MUSALEM, LAINO, CABALLERO-GINI, BUENO-VILLAFANE, ARANDA, ESQUIVEL, FERREIRA, ROMERO, CANTERO e IRALA. **Islands of Forests Among Savannas: Key Elements for Conservation and Production in the Paraguayan Humid Chaco.** En: Montagnini F. (Ed) Biodiversity Islands: Strategies for Conservation in Human-Dominated Environments, Topics in Biodiversity and Conservation, 2022. Pag. 185-205.

MERELES, CESPEDES, CARTES, GOERZEN, DE EGEA-ELSAM, RODRIGUEZ, YANOSKY, VILLALBA, WEILER y CACCIALI. **Biological corridors as a connectivity tool in the Region of the Great American Chaco: Identification of biodiversity hotspots in the ecoregions of the Paraguayan Chaco.** Research in Ecology 2. 2020. Pág. 27-36

NAYAR, G. y LIZARRAGA, J. **Financiación de proyectos con bonos de carbono aplicado a la industria ganadera argentina.** Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Económicas-Universidad Nacional de Tucumán. 2019

OCHOA M., O.A. 2016. **Bonos de carbono: desarrollo conceptual y aproximación crítica.** Revista Misión Jurídica 9. 20165. Pag. 289 - 297.

Servín, J., Butlerov, A., Morales, V., Esquivel, A., Roche, P., Duarte, C. **Manual del régimen de servicios ambientales establecido en la Ley Nº 3001/06.** WWF. Asunción. 2020.

Wunder S., Brouwer R., Engel S., Ezzine-De-Blas D., Muradian R., Pascual U., Pinto R. **From principles to practice in paying for nature's services.** Nature Sustainability. 2018. 1 pág. 145-150.

FUENTES

Ley N° 3001/2006 de Valoración y Retribución de Servicios Ambientales. Poder Legislativo, Paraguay.

Ley N° 422/1973 Forestal. Poder Legislativo, Paraguay.

Ley N° 294/1993 de Evaluación de Impacto Ambiental. Poder Legislativo, Paraguay.

Ley N° 7190/2023 de los Créditos de Carbono. Poder Legislativo, Paraguay.

Resolución N° 289/2013 de metodología técnica para la identificación de los índices de conservación de pastizales naturales relativo en cumplimiento de la Ley 3001/06. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Paraguay.

<https://www.biodiversitycreditalliance.org/> Octubre de 2024

Ministerio de Economía. (2023). Informe Productivo Provincial Entre Ríos. Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Proyecto de Incentivos a la Conservación de los Pastizales Naturales del Cono Sur: <https://pastizalesdelsur.wordpress.com> Consultado el 5/02/2025.

Página de Verra: <https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/2611>. Consultado el 18/01/2025.

MAyDS, 2020. Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Mercados de Carbono PREGUNTAS FRECUENTES Versión 2 | abril 2023

Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación

i “El ICP empleado en Paraguay para certificar la primera transacción de Servicios Ecosistémicos de Pastizales Naturales de la región” <https://pastizalesdelsur.wordpress.com/2013/12/18/>

ii <https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/2611>

iii Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina. Pag 11

iv En el año 2023 las emisiones de CO2 han sido de 183,788 megatoneladas. <https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2/argentina>

v Mercados de Carbono... Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Página 16.

vi Genesis es una consultora dedicada a la industria y el cambio climático

vii [Mercado de carbono: una oportunidad, un desafío](https://www.labolsa.com.ar/) 06/06/2024 <https://www.labolsa.com.ar/>

viii <https://agenciatierraviva.com.ar/mercados-de-carbono-contaminadores-y-desmontadores-se-pintan-de-verde/> septiembre 18, 2024

ix Información obtenida de: <https://www.byma.com.ar/>; <https://www.genneia.com.ar/>; <https://www.labolsa.com.ar/>; <https://www.perfil.com/noticias/politica/de-los-parques-eolicos-a-la-constructora-de-los-caputo-cual-es-la-apuesta-de-los-negocios-en-cambiemos.phtml>